

ЧИРЧИҚ ШАҲРИ ДАРАХТ ВА БУТАЛАРИНИНГ ПАТОГЕН ЗАМБУРУҒЛАРИ

Жўрақулов Жаҳонгир Жўрақул Ўғли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5579359>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 октябрь 2021 г.
Утверждено: 10 октябрь 2021г.
Опубликовано: 15 октябрь
2021г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

патоген замбуруғлар,
гербарий, микология,
альгология, синф, туркум,
оила.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Чирчиқ шаҳри ва унга туташ бўлган ҳудудларда олиб борилган кузатишлар ва ҳудуддан йиғилган микологик гербарий намуналари, гербарий намуналарини йиғиш, белгиланган режали маршрутлар асосида мавсумлар бўйича олиб борилганлиги, олиб борилган кузатед ишлари ва йиғилган гербарий намуналарини микологик таҳлил қилиш натижасида аниқланган 2 бўлим, 6 синф, 13 тартиб, 19 оила, 30 туркумга мансуб 68 тур ва тур хилларини ўз ичига олган патоген замбуруғлар, дарахт ва буталарнинг 18 оила, 31 туркумига мансуб 34 турида тарқалганлиги аниқланганлиги тўғрисида фикр юритилади.

Чирчиқ шаҳри Тошкент вилоятида Чирчиқ дарёсининг ўнг соҳилида, Қоржонтовнинг ён бағрида, 730 м баландликда, Тошкентдан 30 км шимолий шарқда чирчиқ водийсида жойлашган. Чирчиқ водийси шимолий ғарб ва шимолда Қоржонтов ва Угом тизмалари, шимолий шарқ ва шарқда Талас Олатови, жанубий шарқда эса Чатқол тизмаси билан ўралган. Жануби ва жанубий ғарбий қисмлари текисликка туташган. Узунлиги Ализар кўтарилмасидан (жанубий ғарб томон) Сирдарёгача 135 км. Кенглиги водий торайган жойларда 80—100 м, ўртақисмида 35—40 км гача. Водийнинг энг тор жойи

(Чорвоққисиғиёки Чорвоқдарвозаси) га тўғон, сувомбори қурилган.

Тадқиқот услублари. Чирчиқ шаҳри ва унга туташ ҳудудларда олиб борилган кузатишлар ва ҳудуддан йиғилган микологик гербарий намуналари манба бўлиб хизмат қилди. Гербарий намуналарини йиғиш белгиланган режали маршрутлар асосида мавсумлар бўйича олиб борилди. Йиғилган гербарий намуналари ЎЗР ФА Ботаника институти Микология ва альгология лабораториясида микологик таҳлил қилинди. Замбуруғларнинг хўжайин ўсимлик турларини аниқлаш Ботаника институти илмий ходимлари томонидан амалга оширилди.

Чирчиқ шаҳри ва унга туташ ҳудудларда олиб борилган кузатишлар ва ҳудуддан йиғилган микологик гербарий наъмуналари манба бўлиб хизмат қилди. Гербарий наъмуналарини йиғиш белгиланган режали маршрутлар асосида мавсумлар бўйича олиб борилди. Йиғилган гербарий наъмуналари ЎзР ФА Ботаника институти Микология ва альгология лабораториясида микологик таҳлил қилинди.

Замбуруғларни тур таркибини аниқлашда микологияга оид аниқлагичлар, монографиялар, илмий мақолалар ва интернет манбаларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Чирчиқ шаҳри ва унга туташ ҳудудларда олиб борилган кузатишлар ва ҳудуддан йиғилган микологик гербарий наъмуналари манба бўлиб хизмат қилди. Гербарий наъмуналарини йиғиш белгиланган режали маршрутлар асосида мавсумлар бўйича олиб борилди. Йиғилган гербарий наъмуналари ЎзР ФА Ботаника институти Микология ва альгология лабораториясида микологик таҳлил қилинди

Замбуруғларни тур таркибини аниқлашда микологияга оид аниқлагичлар, монографиялар, илмий мақолалар ва интернет манбаларидан фойдаланилди.

Тадқиқот ҳудудида олиб борилган кузатиш ишлари ва йиғилган гербарий намуналарини микологик таҳлил қилиш натижасида аниқланган 2 бўлим, 6 синф, 13 тартиб, 19 оила, 30 туркумга мансуб 68 тур ва тур хиллари ўз ичига олган патоген замбуруғлар дарахт ва буталарнинг 18 оила, 31 туркумига мансуб 34 турида тарқалганлиги аниқланди. Тадқиқот ҳудудидаги дарахт ва бута турларида тарқалган патоген замбуруғлар турларининг ўртача кўрсаткичи 2 га тенг. 10 турдаги дарахт ва буталарда ўртача кўрсаткичдан юқори яъни 3 ва ундан ортиқ патоген замбуруғлар турлари қайд қилинди.

Патоген замбуруғлар турлари энг кўп учраган ўсимлик турлари терак (*Populus alba* L.) да – 7 тур, (умумий аниқланган патоген замбуруғлар турларининг 10,3%), тол (*Salix alba*) да ҳам– 7 (10.3%), Япон сафораси (*Sophora japonica*) да– 6 (8,82%), қайрағоч (*Ulmus pumila*) – 4 (5.88%), наматак (*Rosa canina*) – 4 (5.88%), шумтол (*Fraxinus sogdiana*, *F. Excelsior*) да – 3 (4,41%), эман (*Quercus robur*) да– 3 (4,41%), ёнғоқ (*Juglans regia*) да – 3 (4.41%), *Populus nigra* да – 3 (4.41%) қолган ўсимлик турларда 1-2 тадан патоген замбуруғ турлари учраши қайд қилинди 1-жадвал).

1-жадвал. Чирчиқ шаҳри ва унга туташ ҳудудларда дарахт ва буталарида тарқалган патоген замбуруғ турлари

№	Ўсимлик тури	Микромицет тури	Сони	%
1	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	<i>Stigmina carpophila</i> (Lév.) M.B. Ellis		
2	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	<i>Phoma amorphae</i> Sacc., <i>Diplodia amorphae</i> (Wallr.) Sacc.	1	1,47

EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES

Innovative Academy Research Support Center

www.in-academy.uz

3	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle.	<i>Diplodia ailanthina</i> Speg.	1	1,47
4	<i>Acer negundo</i> L.	<i>Phyllosticta acerina</i> Allesch.	1	1,47
5	<i>Buxus sgempervirens</i> L.	<i>Diplodia buxi</i> Fr., <i>Phoma stictica</i> Berk. & Broome	2	0,70
6	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	<i>Leveillula bignoniacearum</i> f. <i>catalpae</i> (Teich) Golovin	1	1,47
7	<i>Cerasus vulgaris</i> Mill.	<i>Stigmia carpophila</i> (Lév.) M.B. Ellis <i>Podosphaera tridactyla</i> f. <i>cerasi</i> Jacz.	1	1,47
8	<i>Cercis canadensis</i> L.	<i>Cytospora cercidicola</i> Henn.	1	1,47
9	<i>Crataegus turkestanica</i> Pojark.	<i>Phyllactiniasuffulta</i> f. <i>oxyacanthae</i> Jacz.	1	1,47
10	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	<i>Diplodiagleditschiae</i> Pass.	3	4.41
11	<i>Juniperus virginiana</i> L.	<i>Diplodia juniperi</i> Westend., <i>Phoma juniperi</i> (Desm.) Sacc.	2	2,94
12	<i>Juglans regia</i> L.	<i>Marssonina juglandis</i> (Lib.) Magnus, <i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst., <i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.	2	2,94
13	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	<i>Diplodia koelreutheriae</i> Sacc.	2	2,94
14	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	<i>Capnodium salicinum</i> Mont.	1	1,47
	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	<i>Erysiphe australiana</i> (McAlpine) U. Braun & S. Takam.		1,47
15	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	<i>Capnodium salicinum</i> Mont.	1	1,47
16	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	<i>Capnodium magnoliae</i> Lindau.	1	1,47
17	<i>Malus</i> sp.	<i>Fusicladium pomi</i> (Fr.) Lind <i>Podosphaera leucotricha</i> (Ellis & Everh.) E.S. Salmon	2	2,94
18	<i>Melia azedarach</i> L.	<i>Camarosporium meliae</i> Annal.	1	1,47
19	<i>Morus alba</i> L.	<i>Phyllactiniasuffulta</i> f. <i>moricola</i> Jacz.	1	1,47
20	<i>Fraxinus sogdiana</i> Bunge.	<i>Septoria fraxini</i> Desm., <i>Fusicladium fraxini</i> Aderh., <i>Phyllactinia fraxini</i> (DC.) Fuss	3	4.41
21	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	<i>Phoma fraxinea</i> Sacc., <i>Camarosporium orni</i> Henn., <i>Cytospora fraxini</i> Delacr.	3	4.41
22	<i>Persica vulgaris</i> Mill.	<i>Stigmia carpophila</i> (Lév.) M.B. Ellis, <i>Taphrina deformans</i> (Berk.) Tul.	2	2,94

23	Populus alba L.	Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., Melasmia populinae Rehm., Taphrina aurea (Pers.) Fr., Fusicladium radiosum (Lib.) Lind.Marssonina populi(Lib.)Sacc., Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst, Fomes fomentarius (L.) Fr.	7	10,3
24	Populus nigra L	Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., Diplodia populina Fuckel, Phyllactiniasuffulta f. populi Jacz.	3	4.41
25	Pinus eldarica Medw.	Capnodium pini Berk. & M.A. Curtis.	1	1,47
26	Robinia pseudoacacia L.	Cercospora curvata (Rabenh. & A. Braun) Wollenw., Erysiphe communis Grev. f. robiniae (Tschern.) Golov.	2	2,94
27	Rosa caninaL.	Diplodiarosarum Fr., Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. Phragmidium tuberculatum Jul. Marssonina rosae (Lib.) Died.	4	5.88
28	Salix alba L.	Phoma consocians Naumov, Fusicladium salicis (Moesz & Smarods) U. Braun & K. Schub., Marssonina salicicola (Bres) Magn., Melampsora hissarica Faizieva, Cytospora salicis (Corda) Rabenh., Valsa salicina (Pers.) Fr., Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill	7	10,3
29	Salix dahynoidesVill.	Melasmia salicina Lév.	1	1,47
30	Sophora japonica L.	Fusarium sophorae Allesch., Leveillula leguminosarum f. sophorae (Jacz.) Golovin. Cytospora sophorae Bres. Diplodia sophorae Sacc., Camarosporium hendersonioides Gonz. Frag., Phoma sophorae(Sacc.) Traverso	6	8,82
31	Tilia cordata Mill.	Phoma tiliae Oudem.	1	1,47
32	Quercus robur L.	Cladosporiumgracile Corda., Valsa intermedia Nitschke, Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam.	3	4.41

33	<i>Ulmus pumila</i> L.	<i>Cytospora ulmi</i> Norphanphoun, <i>Rhytismaulmi</i> Fr., <i>Uncinula ulmi</i> M.N. Kusnezowa, <i>Phyllosticta</i> <i>ulmi</i> Westend.	4	5.88
34	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	<i>Dothidella ulmi</i> (C.-J. Duval) G. Winter	1	1,47

Хулоса қилиб айтганда, тадқиқот худудида олиб борилган кузатиш ишлари ва йиғилган гербарий намуналарини микологик таҳлил қилиш натижасида аниқланган 2 бўлим, 6 синф, 13 тартиб, 19 оила, 30 туркумга мансуб 68 тур ва тур хилларини ўз ичига олади. Патоген замбуруғлар турлари энг кўп учраган ўсимлик турлари терак (*Populus alba* L.) да – 7 тур, (умумий аниқланган патоген замбуруғлар турларининг

10,3%), тол (*Salix alba*) да ҳам – 7 (10.3%), Япон сафораси (*Sophora japonica*) да – 6 (8,82%), қайрағоч (*Ulmus pumila*) – 4 (5.88%), наматак (*Rosa canina*) – 4 (5.88%), шумтол (*Fraxinus sogdiana*, *F. Excelsior*) да – 3 (4,41%), эман (*Quercus robur*) да – 3 (4,41%), ёнғоқ (*Juglans regia*) да – 3 (4,41%), *Populus nigra* да – 3 (4,41%) қолган ўсимлик турларда 1-2 тадан патоген замбуруғ турлари учраши қайд қилинди

Литература:

1. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" дўлат илмий нашриёти ТОШКЕНТ 2005 (635-С.Ч ХАРФИ)
2. **M. recutita** (Fr.) Johanson, Öfvers. K. VetenskAkad. Förh. 41 (9): 166 (1884). *Hordeum bulbosum* L., Ҳаётсой, 06.06.2012, IM382
3. **R. geranii** Fuckel, Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24: 361 (1870). *Geranium* sp., Ҳаётсой, 06.06.2012, IM070, *Geranium collinum* Stephan ex Willd., Парондоз дараси, 03.05.2011, IM325
4. **R. solenanthi** Т.М. Achundov, *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastanii* 7: 260 (1970). *Solenanthus circinatus* Ledeb., Парондоз дараси шимолий ёнбағири, 10.05.2010, IM122, Гурдара дараси, 03.05.2012, IM130